

Сучасний стан розвитку аматорського спорту (на прикладі волейболу)

Мішин М. В., Жиронкін Є. В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. *Анотація. Мета:* проаналізувати сучасний стан розвитку аматорського спорту на прикладі волейболу. *Матеріал та методи дослідження:* було проаналізовано показники 39 команд та 433 спортсменів, які приймали участь у чемпіонаті м.Харкова з волейболу серед чоловічих команд сезону 2017-2018 років. Під час роботи застосовувались наступні методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, методи математичної статистики. *Результати:* проведене дослідження дозволило визначити сучасний стан розвитку аматорського спорту на прикладі волейболу. *Висновки:* сучасний аматорський спорт – це широкий спортивний рух, який можна використовувати в будь-якому віці для задоволення своїх особистих інтересів і тому він може розглядатися не тільки з метою досягнення високого спортивного результату, але і як, засіб фізкультурного виховання.

Ключові слова: аматорський спорт, волейбол.

Вступ. За визначенням А. М. Апарова (Апаров, 2011), під «аматорським спортом» слід розуміти сукупність цивільних правовідносин (напрям спорту), які пов'язані з організацією та проведенням спортивних змагань з певних видів спорту серед спеціального кола суб'єктів цивільних правовідносин – спортсменів, які займаються спортом заради задоволення своїх особистих прав та інтересів та не ставлять за мету отримання від такої діяльності доходів у будь-якій формі і не мають спеціальної фізкультурно-оздоровчої чи спортивної освіти.

Взагалі, аматорський спорт розглядається як масовий спорт або широкий спортивний рух, в якому змагання й високий спортивний результат має значне місце, але більшою мірою він розглядається як засіб фізкультурного виховання (Батюк, 2012).

До видів спорту, які активно застосовуються в аматорському спорті відносяться спортивні ігри (Горобей, Чалий, & Дерябкіна, 2017). На думку фахівців (Глибокий, & Паршин, 2009; Помещикова, & Кудімова, 2016; Мішин, & Камаев, 2016), спортивні ігри можна використовувати не тільки в молодому, але і у будь-якому віці. Особливої уваги в аматорському спорті заслуговує волейбол, гра, яка сприяє

розвитку м'язового апарату: допомагає виробленню таких життєво необхідних фізичних якостей, як швидкість реакції, спритність, витривалість, а ігрові прийоми, що виконуються у стрибку є хорошим засобом для розвитку координаційних здібностей; зміцнює дихальну, серцево-судинну і м'язову системи; знімає розумову втому.

Багатогранність волейболу і такі його якості, як доступність, нескладне матеріальне забезпечення, відносно невелика технічна складність, підкреслюють його місце в арсеналі засобів боротьби за здоров'я і довголіття людини. Волейбол робить позитивний вплив на організм, не перевантажуючи його основні системи і органи. Люди середнього та похилого віку, граючи у волейбол, отримують відмінну фізичну розрядку, активно і емоційно відпочивають (Лихачев, Жуков, & Павлов, 2005). Ряд фахівців (Стрельникова, Ляхова, & Пащенко, 2009), провівши аналіз розвитку ветеранського волейболу, вважають, що заняття волейболом доступні і корисні людям різного віку, як літніх, так і молодих.

Волейбол – один з ефективних засобів фізичного виховання. Він дозволяє зміцнювати здоров'я, гартувати організм осіб, що займаються, сприяє їх всебічному розвитку життєво важливих рухових навичок, відмінний засіб залучення людини

СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2018 №3(9)

до систематичних занять фізичною культурою і спортом, активного відпочинку, привчає до колективних дій, вмінню підпорядковувати свої особисті інтереси інтересам команди, вчить бути дисциплінованим і надавати допомогу партнеру (Козина, Гринченко, Крамской, & Поярков, 2013; Груцяк, 2015).

Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями. Дослідження проведено згідно Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2014-2019 рр. Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 2.4.12 Іп за темою «Оптимізація навчально-тренувальної та змагальної діяльності в спортивних іграх» (номер державної реєстрації № 0114U002659).

Мета, завдання роботи. Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан розвитку аматорського спорту на прикладі волейболу.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу науково-методичної літератури розглянути основні аспекти розвитку аматорського спорту.
2. Проаналізувати данні чемпіонату м. Харкова з волейболу серед чоловічих команд сезону 2017-2018 рр.
3. Визначити сучасний стан розвитку аматорського спорту на прикладі волейболу.

Матеріал та методи дослідження: було проаналізовано показники 39 команд та 433 спортсменів, які приймали участь у

чемпіонаті м. Харкова з волейболу серед чоловічих команд сезону 2017-2018 років. Проведено аналіз віку гравців та якісного складу команд окремо в кожній лізі та в загалом.

Під час роботи застосовувались наступні методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, методи математичної статистики.

Дослідження проведено з дотриманням основних біоетичних положень Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997г.), Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2008 рр.), а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Результати дослідження та їх обговорення. Харківська аматорська волейбольна ліга бере свій початок з 2009 року. В цей рік було проведено перший кубок м. Харкова серед чоловічих команд, в якому прийняло участь 11 команд, та започатковано проведення першого чемпіонату м. Харкова сезону 2009-2010 (<http://volley-kharkiv.ucoz.ua>).

В сезоні 2017-2018 року пройшов ІХ чемпіонат м. Харкова серед чоловічих команд, в якому прийняло участь 39 команд та 433 спортсмени (табл. 1). Команди, які приймали участь у чемпіонаті були розподілені на 4 ліги. Розподіл команд по лігам здійснювалось за результатами попереднього чемпіонату.

Таблиця 1

Загальна інформація про учасників, які приймали участь у чемпіонаті м. Харкова з волейболу серед чоловічих команд сезону 2017-2018 років

Ліга	Кількість команд	Кількість гравців, які приймали участь	Кількість легіонерів*	Загальна кількість гравців	Середній вік гравців	Кількість гравців, які мають звання МСМК та МСУ	Кількість гравців, які мають І розряд і КМС
1 ліга	10	111	12	123	28	15	48
2 ліга	9	93	13	106	26	2	14
3 ліга	10	120	17	137	25	2	3
4 ліга	10	109	12	121	27	-	-
Всього	39	433	54	487	26,5	19	65

Примітка: у 2 лізі 1 команда була знята зі змагань за невиконання фінансових зобов'язань.

* легіонер – гравець з іншої ліги.

Найсильнішою групою чемпіонату є 1 ліга. Про це свідчить якісний склад цієї ліги. Із загальної кількості гравців, що склало 123 спортсмени, з урахуванням 12 легіонерів: з 2 ліги – 7 гравців, з 3 ліги – 2 гравці, з 4 ліги – 3 гравці, спортивне звання МСМК мають 3 спортсмена, МСУ – 12, КМС – 15, I розряд – 33 спортсмена. Кількість гравців без розряду склало 60 осіб або 49 % від загальної кількості спортсменів (рис. 1).

Найбільш потужнішим складом гравців представлені 2 команди. Команда «Smart», з загальною кількістю 10 гравців має: МСМК – 1, МСУ – 5, КМС – 4, та

команда «Аеліта-Спорт» із 12 гравців має: МСУ – 3, КМС – 9.

Середній вік гравців, які приймали участь у 1 лізі, склав 28 років. Але слід зазначити великий розбіг у середньому віку команд від 16,5 до 49 років (рис. 2). Так наймолодшими командами 1 ліги є: «ХОВУФК-1» – 16,5, «Локомотив-2» – 16,6 та «Локомотив-1» – 18,2 років, відповідно. Найстаршими командами є: «Smart» – 40,1 та «Аеліта-Спорт» – 48,8 років.

За підсумками чемпіонату I місце виборола команда «Smart», II – «Локомотив-1», III – «Грифони» (середній вік команди – 25,9).

Рис. 1. Якісний склад гравців 1 ліги (кількість гравців)

Рис. 3. Якісний склад гравців 2 ліги (кількість гравців)

Рис. 2. Середній вік команд 1 ліги

2 ліга чемпіонату м. Харкова з волейболу серед чоловічих команд була представлена 9 командами із загальною кількістю 106

гравців, з яких по 6 спортсменів представники 1 та 3 ліги, і 1 гравець з 4 ліги (всього 13 легіонерів). Якісний склад ліги

СПОРТИВНІ ІГРИ **SPORTYVNI IHRY** СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2018 №3(9)

представлено на рис. 3. Так в цій лізі прийняло участь 2 Майстра спорту України, 2 кандидати у майстри спорту, 12 гравців I розряду та 90 спортсменів без розряду, що склало 85% від загальної кількості спортсменів.

Середній вік команд, які приймали участь коливається від 22,4 (команда «ХНУРЕ») до

38 (команда «Восток»), і складає 26 років (рис. 4).

За підсумками чемпіонату I місце в лізі виборола команда «ХДАФК» (середній вік 24 року), II місце команда «ХНУРЕ» (22,4), III місце команда «Сонар-Песочин» (31,3).

Рис. 4. Середній вік команд 2 ліги

3 ліга чемпіонату, сезону 2017-2018, виявилася самою масовою. Так в змаганнях прийняло участь 137 спортсменів, до складу яких увійшли 17 представників інших ліг: 1 ліга – 5 гравців, 2 ліга – 10 гравців та 4 ліга – 2 гравця. 3 команди 3 ліги були представлені найбільшою кількістю гравців, серед усіх команд чемпіонату: 16 спортсменів у команди «Фенікс-Песочин» та по 17 спортсменів в командах «Основа» та «ХНУПС». При цьому команда

«ХНУПС» була представлена гравцями, які мали звання МСУ – 2, КМС – 2 та I розряд – 1 спортсмен, що і визначило якісний склад 3 ліги, так як інші 9 команд мали у своєму складі тільки гравців без розряду, що склало 96 % від загальної кількості учасників.

Середній вік гравців, які були представлені в 3 лізі, склав 25 років (рис. 5), що визначила її як саму молодшу.

Рис. 5. Середній вік команд 3 ліги

СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2018 №3(9)

Також в цій лізі приймала участь і сама юнацька команда усього чемпіонату м. Харкова «ХОВУФКС-2» з середнім віком гравців 15,1 роки. Самою найстаршою командою цієї ліги стала команда «Рись» (29,9 років).

За підсумками чемпіонату чемпіоном 3 ліги стала команда «Генпроект» (середній вік 29,3 роки), II місце команда «Рись» (29,9), III місце команда «Фенікс-Песочин» (25,1).

У 4 лізі приймало участь 109 спортсменів з 10 команд, які були посилені 7 гравцями з 1 ліги, 2 гравцями з 2 ліги і 3

гравцями з 3 ліги. Всього в лізі прийняло участь 121 гравець. Всі спортсмени ліги не мали жодного звання і розряду.

Середній вік гравців 4 ліги склав 27 років. При цьому середній вік 5 команд коливався з 20 до 21,8, 4 команд від 28,5 до 30,5, і одна команда мала середній вік 44,8 (рис. 6).

Рис. 6. Середній вік команд 4 ліги

Висновки.

1. На основі проведеного аналізу чемпіонату м.Харкова з волейболу серед чоловічих команд визначено, що сучасний аматорський спорт – це масовий спорт, яким можуть займатися спортсмени різного віку.

Так у сезоні 2017-2018 років в чемпіонаті прийняло участь 433 спортсмена з 39 команд міста Харкова та Харківської області. Середній вік гравців команд знаходиться в дуже широкому діапазоні, від 15 до 49 років. Середній вік усіх спортсменів, які приймали участь у чемпіонаті дорівнює 26,5 років (1 ліга – 28; 2 ліга – 26, 3 ліга – 25; 4 ліга – 27).

2. Встановлено, що змагання і високий спортивний результат має значне місце в аматорському спорті. Так, 1 ліга чемпіонату дійсно є потужною групою, про що свідчить якісний склад гравців. Спортсмени, які мають звання МСМК та МСУ становить 12%, а КМС і I розряд – 39%, від загальної кількості учасників. В 2 лізі ці показники значно нижчі і

дорівнюють 2% і 13% відповідно. Стосовно 4 ліги, в змаганнях приймали участь лише гравці без розряду.

3. На основі вищезазначеного можна припустити, що сучасний аматорський спорт – це широкий спортивний рух, який можна використовувати в будь-якому віці для задоволення своїх особистих інтересів. Тому він може розглядатися не тільки з метою досягнення високого спортивного результату, але і як, засіб фізкультурного виховання.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку: планується проаналізувати сучасний стан розвитку аматорського спорту на прикладі баскетболу.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Апаров, А. М. (2011). Цивільно-правові аспекти визначення поняття «аматорський спорт». *Юридична наука. Науковий юридичний журнал*, 4-5, 31-35.
- Батюк, А. А. (2012). Технологізація поширення оздоровчих практик у суспільстві. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*, вип. 55, 183-190.
- Глубокий, В. А., & Паршин, С. В. (2009). Возрастные изменения и физическая подготовка в возрасте 35-50 лет. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 3, 73-74.
- Горобей, М. П., Чалий, О. С., & Дерябкіна, Т. В. (2017). Спортивні ігри як фактор формування культури здоров'я студентів. *Спортивные игры*, 2, 8-10.
- Груцьяк, Н. Б. (2015). Волейбол в неспортивном вузе: тенденция развития. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2 (46), 62-65. dx.doi.org/10.15391/sns.v.2015-2.011
- Козина, Ж. Л., Гринченко, И. Б., Крамской, С. И., & Поярков, Ю. М. (2013). *Спортивные игры*. Том 1. Харьков.
- Лихачев, О. В., Жуков, А. Н., & Павлов, О. П. (2005). Рекреационные занятия спортивными играми с мужчинами зрелого возраста. *Теория и практика физической культуры*, 7, 46-48.
- Мишин, М. В., Камаев, О. И. (2016). Современные возрастные границы зон спортивных достижений в баскетболе среди женщин. *Спортивные игры*, 2, 19-23.
- Помещикова, І. П., & Кудімова, О. В. (2016). Аматорський баскетбол як один із видів рекреаційно-оздоровчої рухової активності. *Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології*, 3, 180-183
- Стрельникова, Є. Я., Ляхова, Т. П., & Пащенко, Н.О. (2009). Ветеранський волейбол на Харківщині – перемоги та проблеми. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 3, 345-347.

http://volley-kharkiv.ucoz.ua/index/championat_kharkova_17_18_muzhchini/

Стаття поступила в редакцію: 14.05.2018 р.

Опублікована: 1.06.2018 р.

Аннотация. *Мишин М.В., Жиронкин Е.В. Современное состояние развития аматорского спорта (на примере волейбола). Цель: проанализировать современное состояние развития аматорского спорта на примере волейбола. Материал и методы исследования: были проанализированы показатели 39 команд и 433 спортсменов, которые принимали участие в чемпионате Харькова по волейболу среди мужских команд сезона 2017-2018 годов. Во время работы применялись следующие методы исследования: анализ научно-методических источников, методы математической статистики. Результаты: проведенное исследование позволило определить современное состояние аматорского спорта на примере волейбола. Выводы: современный аматорский спорт – это широкое спортивное движение, которое можно использовать в любом возрасте для удовлетворения своих личных интересов и поэтому он может рассматриваться не только с целью достижения высокого спортивного результата, но и как, средство физкультурного воспитания.*

Ключевые слова: *аматорский спорт, волейбол.*

Abstract. *Mishyn M.V., Zhyronkin Y.V. The current state of development of amateur sports (volleyball on the example). Purpose: analyze the current state of development of amateur sport in the volleyball example. Material and methods of research: were analyzed figures 39 teams and 433 athletes who participated in the Kharkiv Volleyball Championship among men's teams of the season 2017-2018 years. The analysis of the age of the players and the qualitative composition of the teams in each league separately and as a whole. The following methods of the research were applied in operating time: analysis of scientific and methodical literature, methods of statistical data processing. Results: The study allowed to determine the current state of amateur sport on the example of volleyball. Conclusions: Based on the analysis on volleyball among men's teams of Kharkov championship determined that modern amateur sport – it's mass sports, which can be*

engaged in athletes of all ages. Since the season 2017-2018 years in the championship was attended by 433 athletes from 39 teams of the city of Kharkiv and Kharkiv region. The average age of players on the team is in a very wide range, from 15 to 49 years. The average age of all athletes who participated in the league is 26.5 years (League 1 – 28, league 2 – 26, league 3 – 25, 4 League – 27). It was established that competition and highest athletic performance has a significant place in amateur sports. So, 1 League Cup really is a powerful group, as evidenced by the qualitative composition of the players. Athletes with title Master of Sports of International Class and Master of Sports of Ukraine is 12% and Candidate for Master of Sports and discharge I – 39% of the total number of participants. In the 2nd league, these figures are much lower, at 2% and 13% respectively. 4 regarding the league, the competition was attended by only players without discharge. Based on the foregoing, it can be assumed that the modern amateur sport – it's a wide sports movement, which can be used at any age to meet their personal interests. Therefore, it can be seen not only in order to achieve high results, but also as a means of sports education. which can be used at any age to meet their personal interests. Therefore, it can be seen not only in order to achieve high results, but also as a means of sports education.

Keywords: amateur sport, volleyball.

References

- Aparov, A. M. (2011). Civil'no-pravovi aspekti viznachennia poniattia «amators'kij sport» [Civil-law aspects of the definition of "amateur sport"]. *Iuridichna nauka. Naukovij iuridichnij zhurnal*, 4-5, 31-35.
- Batiuk, A. A. (2012). Tekhnologizaciia poshirennia ozdorovchikh praktik u suspil'stvi [Technology of distribution of health practices in society]. *Social'ni tekhnologii: aktual'ni problemi teorii ta praktiki*, 55, 183-190.
- Glubokij, V. A., & Parshin, S. V. (2009). Vozrastnye izmeneniia i fizicheskaia podgotovka v vozraste 35-50 let [Age changes and physical training at the age of 35-50 years]. *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik*, 3, 73-74.
- Gorobej, M. P., Chalij, O. S., & Deriabkina, T.V. (2017). Sportivni igri iak faktor formuvannia kul'turi zdorov'ia studentiv [Sports games as a factor in forming a student's health culture]. *Sportivnye igry*, 2, 8-10.
- Gruciak, N. B. (2015). Volejbol v nesportivnom vuze: tendenciia razvitiia [Volleyball in unsportsman's university: the tendency of development]. *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik*, 2 (46), 62-65. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-2.011
- Kozina, Zh. L., Grinchenko, I. B., Kramskoj, S. I., & Poiarkov, Iu. M. (2013). *Sportivnye igry* [Sport games]. Tom 1. Khar'kov.
- Likhachev, O. V., Zhukov A. N., & Pavlov O. P. (2005). Rekreacionnye zaniatiia sportivnymi igrami s muzhchinami zrelogo vozrasta [Recreational sports games with men of mature age]. *Teoriia i praktika fizicheskoi kul'tury*, 7, 46-48.
- Mishin, M. V., Kamaev, O. I. (2016). Sovremennye vozrastnye granicy zon sportivnykh dostizhenij v basketbole sredi zhenshin [Modern age boundaries of sports achievements in basketball among women]. *Sportivnye igry*, 2, 19-23.
- Pomeshchikova, I. P., & Kudimova, O. V. (2016). Amators'kij basketbol iak odin iz vidiv rekreacijno-ozdorovchoi rukhovoї aktivnosti [Amateur basketball yak one iz vidiv rekreacijno-ozdorovchoї ruhovoї aktivnosti]. *Fizichna rehabilitaciia ta rekreacijno-ozdorovchi tekhnologii*, 3, 180-183
- Strel'nikova, Ie.Ia., Liakhova, T. P., & Pashchenko, N. O. (2009). Veterans'kij volejbol na Kharkivshchini – peremogi ta problemi [Veteran Volleyball in Kharkiv region - rewind that with problems]. *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik*, 3, 345-347.
http://volley-kharkiv.ucoz.ua/index/chempionat_kharkova_17_18_muzhchini/

Відомості про авторів

СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2018№3(9)

Мишин Максим Володимирович: к. фіз. вих., Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.

Мишин Максим Владимирович: к. физ. восп., Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, 61058, г. Харьков, Украина.

Mishyn Maksym: PhD (Physical education and Sport), Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0002-8908-6861>

E-mail: trnermaks75@gmail.com

Жиронкін Євген Володимирович: Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.

Жиронкин Евгений Владимирович: Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, 61058, г. Харьков, Украина.

Zhyronkin Yevhen: Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0002-1909-8488>

E-mail: evgenijzironki@gmail.com